

Gli impatti del colore sulla percezione delle perdite

Martelli, Duccio^{a,}; Rizzi, Alessandro^b*

^a Dipartimento di Economia (UNIPG); ^c Dipartimento di Informatica (Università degli Studi di Milano)

* Autore corrispondente

Parole chiave: Colore, percezione, tolleranza alla perdita, effetto framing

Classificazione JEL: G11, G41

DOI: 10.5281/zenodo.17545224.

Introduzione

Numerosi studi dimostrano come i colori siano in grado di influenzare in maniera più o meno consapevole le nostre decisioni quotidiane, vista la loro capacità di evocare risposte emotive. Studi sul colore, infatti, sono stati storicamente effettuati nel campo del marketing, alla ricerca di quelle tonalità in grado di influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori.

Se nel marketing i colori sono stati utilizzati per promuovere brand o prodotti da molto tempo, meno diffuso è il loro studio in ambito finanziario, sebbene alcune recenti ricerche mostrino come i colori sia in grado di indirizzare l'attenzione degli investitori verso particolari informazioni.

Metodo

La presente proposta intende capire come i colori possano influenzare la percezione e la tolleranza alle perdite da parte degli investitori.

Partendo quindi dagli studi presenti in letteratura, che dimostrano come i colori siano in grado di incidere in maniera significativa sul giudizio e sulla percezione dei soggetti dei fenomeni che accadono intorno a loro, gli autori intendono somministrare ai partecipanti allo studio questionari le cui domande riportino analoghe operazioni finanziarie in profitto e perdita, ma presentate utilizzando colori differenti, oltre ai tradizionali rosso e verde, che nella testa delle persone rimandano rispettivamente a perdita e a un guadagno.

Risultati

In linea con i risultati di ricerche precedenti, analizzanti gli impatti del colore sulla percezione di fenomeni analoghi da parte dei soggetti, è ipotizzabile registrare un cambiamento nella tolleranza alle perdite dei partecipanti allo studio. Se è prevedibile infatti che in presenza di perdite

di colore rosso la loro risposta emotiva possa essere particolarmente significativa, questa dovrebbe abbassarsi quando la stessa performance negativa è scritta in colore neutro (blu) o addirittura in verde.

Se questi risultati dovessero realizzarsi, tali evidenze potrebbero essere utili agli intermediari e alle autorità di vigilanza per influenzare positivamente il comportamento degli investitori (c.d. *nudging*).

Bibliografia

- Ceravolo, M., Cerroni, R., Farina, V., Fattobene, L., Leonelli, L., Mercuri, N., *et al.*, 2019, Attention allocation to financial information: the role of color and impulsivity personality trait. *Frontiers in Neuroscience*, 13, 818.
- Ceravolo, M.G., Farina, V., Fattobene, L., Graziano, E.A., Leonelli, L. and Raggetti, G., 2021, Blue and red in financial documents: the influence on attentional mechanisms and behavior. *International Journal of Bank Marketing*, 39(7), 1150-1165.
- Elliot, A. J., Maier, M. A., 2014, Color psychology: Effects of perceiving color on psychological functioning in humans. *Annual Review of Psychology*, 65, 95-120.
- Guéguen, N., Jacob, C., 2014, Coffee cup color and evaluation of a beverage's "warmth quality". *Color Research & Application*, 39, 79-81.
- Mehta, R., Zhu, R. J., 2009, Blue or red? Exploring the effect of color on cognitive task performances. *Science*, 323(5918), 1226-1229.
- Singh, S., 2006, Impact of color on marketing. *Management Decision*, 44(6), 783-789.